

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
charvochilik va biotexnologiyalari universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar,
jismoniy madaniyat va sport kafedrası o'qituvchisi

Sultanova Ozoda Rajabovna

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar, jismoniy madaniyat va sport” kafedrası o'qituvchisi

Sa'dullayev Sanjar Salohiddinovich

Annotatsiya. Mamlakatimizda elektron o'quv modullar, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish asosida bilim berish jarayonining potensial imkoniyatlarini yuzaga chiqarish bosqichi davom etmoqda, pedagoglar ayni paytda innovasion texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga kiritish orqali o'quv samaradorligi va sifatini oshirishni ko'zlamodalar.

Kalit so'zlar: Ilim-fan, innovasion texnologiyalar, o'quv jarayoni, o'qituvchini pedagogik mahorati.

Аннотация. В нашей стране продолжается этап раскрытия потенциала процесса трансфера знаний на основе внедрения в образовательную практику электронных обучающих модулей и современных педагогических технологий, и педагоги в настоящее время стремятся повысить эффективность и качество образования за счет внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: Наука, инновационные технологии, образовательный процесс, Педагогическое мастерство учителя.

Abstract. In our country, the stage of revealing the potential of the knowledge transfer process based on the introduction of electronic learning modules and modern pedagogical technologies into educational practice continues, and educators are currently seeking to increase the efficiency and quality of education by introducing innovative technologies into the educational process.

Keywords: Science, innovative technologies, educational process, Pedagogical skills of the teacher.

Kirish.

Avvalombor, shuni ta'kidlash joizki, ta'lim-tarbiya sohasida mehnat qilayotgan har bir kishi pedagogikaning falsafiy jabhalaridan, ilm-fan va texnika sohasidagi o'zgarishlardan, yangi paydo bo'lgan dunyoqarash va ilmiy oqimlardan xabardor bo'lishlari shart. O'tgan yillarimizga va bosib o'tgan yo'llarimizga nazar tashlab, ularni sarhisob qilsak, mustaqilligimiz sharofatini yanada chuqurroq anglaymiz. Biz ta'limda butunlay yangilanish, yangi jarayonga tom ma'noda o'tish va unga moslashish davrini boshimizdan kechirmoqdamiz. Yangi pedagogik texnologiyaning avzalligi zamon sinovidan o'tib, interfaol darsning sifat va samaradorligini oshirishda muhim ekanligi o'z isbotini topmoqda. Bu borada ancha-muncha tajriba to'plagan tadqiqotchilar pedagogik texnologiya darsining muvaffaqiyatlarini kafolatlovchi omil ekanligi ta'kidlab, pedagogik jarayonlarni ilmiy loyihalashtirish, uni amalga oshirish, loyihalashtirilgan ta'lim-tarbiya jarayonini amaliyotga aniq va ketma-ket tatbiq qilish xususida o'z fikr mulohazalarini ommaning diqqat e'tiboriga havola etayotir. Ushbu ishning yuzaga kelishida J.G'.Yuldoshev, U.Tolipov, N.G'ulomova, Yu.Amirjonova, D.Nuriddinova, M.Ochilov, T.Saidov, M.X.Usmonboboyeva kabi pedagog olimlarning interfaol

darslar haqida ilmiy-nazariy va amaliy-metodik qarashlari, tajriba va izlanishlar samarasi bo'lgan tadqiqotlari muhim asos va omil bo'ladi. Pedagogik texnologiya amaliyotda bajariladigan ma'lum pedagogik tizim loyihasi ekanligi ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otadi. Dars jarayonida tahrir qilish, jism va hodisalarni taqqoslab o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi tahlil yordamida voqyea hodisalarni qismlarga ajratib, tomonlarni fikran birlashtirib, bir butun holiga keltirib nutqda ifodalaydi. Tahlil va taqqoslash o'zviy bog'liqdir. Sintezli tahlil jarayoni mavzu yoki voqyea hodisalarni qismlarga bo'lib, ya'ni fikran birlashtirishdir. Inter faol darslarida masalaning mana shu tomoni yanada ravshanlashadi va sintez usuli eng qo'lay dars jarayonini ta'minlaydi.

O'qituvchini pedagogik mahorati, muloqat madaniyati nutqning to'g'riligi, aloqaviy mahoratning talabalarga ta'siri, pedagogik nutq texnikasini egallaganlik darajasi o'z navbatida yangi aloqaviy psixologiyaga asoslangan holda amalga oshiriladi. Bu jarayon o'qituvchi faoliyati va uslubiyatining turli ko'rinishlari orqali amalga oshiriladi. Pedagogik faoliyati shakllari o'qituvchining talablar asosida ma'ruza, amaliy mashg'ulot davomida hikoya, erkin suhbat muloqat munozara darslarida namayon bo'ladi.

Texnologiya tushunchasi pedagogika fani, ishlab chiqarish sohalariga nisbatan ancha keng qo'llanib, "Texnologiya" so'zi yunoncha techne – san'at, Logos – mahorat degan mazmunni anglatadi. Olimlarning ta'kidlashicha, "Texnologiya" atamasi "bola shaxsiga ta'sir ko'rsatish san'ati" ga e'tibor qaratilib, har bir davrda o'ziga xos zamonaviylik kasb etib, yangilanib, takomillashib kelgan. "Pedagogik texnologiya" atamasini o'qitish, ta'lim berish jarayonidagi pedagogik mahorat, san'at deb tushunish mumkin. Har qanday faoliyat texnologiya yoki san'at bo'lishi mumkin. San'at ichki hissiyotga, texnologiyasiga ega fanga asoslanadi.

Xulosa.

Shunday bo'lsada, texnologiya lug'aviy ma'noda mahorat tushunchasiga yaqin bo'lib, mahorat dars o'tishning ham, san'atning ham, fanning mevasidir. Mantiqshunoslar har qanday mahorat ko'rinishida ichki hissiyot his-hayajon, sezgi mujassam bo'ladi deb o'qitadilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Jalilov va boshqalar. Fuqarolik jamiyati asoslari. – T.: Baktria press, 2015.
2. Fuqarolik jamiyati: 2016. Ziyonet.uz.
3. O'tamurodov A. va boshqalar. Fuqarolik jamiyati fanidan tushuncha va atamalar lug'ati. T.: Turon-zamin-ziyo. 2017. 23 b.t.
4. Qirg'izboyev M. Fuqarolik jamiyati: siyosiy partiyalar, siyosiy mafkuralar, siyosiy madaniyatlar. – T.: Sharq. 1998.
5. Tilyashaikhov, M. N., Gaziev, L. T., Almuradov, A., & Almuradova, D. M. (2021). A Modern Approach to Diagnostics, Prediction and Course of Renal Cell Cancer. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(1), 4429-4451.
6. Khakimova, G. G., Khakimov, G. A., Khakimova, S. G., Khakimov, A. T., & Almuradova, D. M. (2021). Changes In Tumor Infiltrating Lymphocytes Of Peripheral Blood And Tissue During Chemotherapy In Patients With Gastric Cancer. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(03), 20-31.
7. Qirg'izboyev M. Fuqarolik jamiyati: nazariya va xorijiy tajriba. – T.: Yangi asr avlodi, 2006.